

Una voce polifonica del secondo Settecento napoletano: altri disegni e bozzetti per Francesco La Marra

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. 371

Viviana Farina
*Accademia di Belle Arti di
Napoli*

Non fu certo un genio inventivo Francesco La Marra (Martina Franca, 1728 – Napoli, 1787), giunto dalla natia Puglia nel 1748 in una Napoli ancora dominata dalla cultura dall'appena scomparso Francesco Solimena (Canale di Serino, 1657 – Barra, 1747). Eppure, inattesi e numerosi ritrovamenti hanno regalato e possono ancora donare ben altro gusto allo studio della sua personalità artistica. Fu Walter Vizthum¹, acuto pioniere della ricerca consacrata alla grafica partenopea, a racimolare la prima manciata di fogli da riferire al pugliese, sottraendoli a una errata, quanto significativa attribuzione a Luca Giordano. La Marra disegnatore apparve allora artista di tono minore, espressosi in almeno due modalità diverse, non particolarmente raffinate o curate, la seconda oramai caratterizzata da stilemi riconoscibili quali neoclassici. L'uso a emendare le sue composizioni incollando foglietti di carta con brani grafici sostitutivi delle prime idee si rivelò un'altra particolarità presente in più di un esemplare di questo avanzato momento creativo. Dopo Vitzthum, vari sono stati gli studiosi interessatisi al maestro, con particolare attenzione Luciana Arbace, soprattutto a riguardo dell'attività da incisore di La Marra², e Joachim Meyer, il più completo delineatore del percorso dell'artista³. Di recente è stato possibile concentrarsi segnatamente su fogli eseguiti *à la manière de* Francesco Solimena⁴, aspetto che verrà toccato nuovamente in questo contributo, al pari della disamina di altre maniere imitative sperimentate con successo da La Marra al punto da avere lungamente tenuta lontana l'idea di una possibile attribuzione a lui delle opere in oggetto.

Ricordiamo rapidamente che Francesco La Marra si distinse quale illustratore di varia trattatistica intitolata ai monumenti antichi e di letteratura topografica di fortuna⁵; che fu tra gli incisori coinvolti dal duca di Noja per la mastodontica *Carta di Napoli* (1768-1775); che, intorno al 1769, parrebbe essere stato coinvolto nell'opera di Pierre Hugues D'Hancarville, dedicata all'illustrazione della collezione di vasi di Lord Hamilton (1766-1776). Sulla base di questi presupposti professionali, in un momento imprecisato, La Marra entrò in contatto con i quattro fratelli Antonio, Emanuele, Giuseppe e Gaetano Terres, impresari librari, mercanti e collezionisti di libri e stampe, che a Napoli, nel 1792, editarono in folio l'ambizioso

Figura 1. Francesco La Marra, *I santi Francesco di Sales e Giovanna Francesca Frémot de Chantal, Nicola di Bari, Antonio da Padova in adorazione di Gesù Bambino e angeli*, olio su carta incollata su tela, collezione privata (1759). Foto cortesia dell'autore.

so progetto postumo a cui l'artista aveva lavorato fin dal 1769: la *Raccolta di Cinquanta Disegni Originali degli Eccellenti Pittori Napoletani, il Cavr. Mattia Preti detto il Cavalier Calabrese, il Cavr. Luca Giordano, il Sigr. Francesco Solimena, Incisi in rame in modo che se ne esprima il colore, ed il tocco del pennello, dal Cavr. Francesco La Marra*, opera superstita in due soli esemplari completi⁶. Le stampe furono realizzate sia nella tecnica di moda al momento, l'acquatinta, che abbinata all'inchiostro in toni nero-grigio consenti la realistica riproduzione dei disegni acquerellati, sia alla *manière de crayon* (o maniera matita), acquatinta e inchiostro rosso, capace di restituire piena vivezza ai fogli condotti a lapis o a matita rossa.

È questa a stampa l'opera centrale per intendere, prima, la devozione nutrita da La Marra per la cultura barocca meridionale, poi, l'attitudine dell'artista a ripetere o reinventare gli stili dei grandi del passato, riconosciuti come indiscussi campioni di riferimento. Non si può stabilire se La Marra agì con intenti di falsificazione ai fini di mercato inventando

taluni dei disegni incisi che oggi sappiamo non spettare direttamente a Preti, Giordano o Solimena; o se il gioco della simulazione dei modi altrui sia da intendersi quale pura sfida di bravura. Si tratta, d'altronde, dei medesimi quesiti che si pongono modernamente per interpretare la variabilità linguistica, pittorica e disegnativa, di Luca Giordano (Napoli, 1634 – 1705), per di più punto di riferimento imprescindibile per Francesco La Marra⁷.

Un 'falso' De Mura e due ritrovati olii su carta al Louvre

L'attività da pittore dell'artista è scarsamente nota in rapporto alle conoscenze sul *corpus* disegnativo⁸. Qui interessa ricordare in particolare il suo intervento nella chiesa napoletana dei Santi Filippo e Giacomo o chiesa dell'Arte della Seta, visto che tra i tre dipinti ancora *in situ* i *Santi Francesco di Sales e Giovanna Francesca Frémot de Chantal, Nicola di Bari, Antonio da Padova in adorazione di Gesù Bambino e angeli*, che recano la dizione "Fr. La Marra 1759"⁹, hanno consentito l'importante riconoscimento del modelletto preparatorio al suo passaggio all'asta. Realizzato a olio su carta incollata su una tela di soli 30 x 20 cm¹⁰ [fig. 1], esso costituisce oggi un basilare *starting point* per ridiscutere opere già note al fine di proporre di nuove. Un secondo modelletto di attuale ubicazione ignota, che documenta una prima idea per la stessa pala del 1759¹¹, presenta una esecuzione densa di materia del tutto affine, tipica della locale produzione di 'macchie', in voga quali prodotti anche autonomi sul mercato dell'arte napoletano almeno dall'ultimo ventennio del Seicento¹².

Nel 1759, come nella poco successiva *Presentazione di Gesù al tempio*, l'affresco soprastante l'altare della Congregazione dei Dottori del complesso conventuale dei Girolamini, firmato e datato "1764"¹³, La Marra si esprimeva in termini di recupero della lingua di Francesco Solimena quando più debitrice di quella di Luca Giordano. Al confronto con la maniera di Jacopo Cestaro (Bagnoli Irpino, 1718 – Napoli 1778), altrettanto coinvolto, ma con tutt'altro ruolo protagonista, nella decorazione

Figura 2. Francesco La Marra, *Clorinda libera Olindo e Sofronia*, Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques, inv. RF 38581 (1760/1765). Foto cortesia dell'autore; Figura 3. Francesco La Marra, *Clorinda libera Olindo e Sofronia*, olio su carta incollata su tela, collezione privata (1760/1770). Foto cortesia dell'autore.

dei Santi Filippo e Giacomo¹⁴, segnatamente con la gigantesca *Assunzione e incoronazione di Maria* affrescata nella volta della navata e firmata “1759”¹⁵, è indubbio che La Marra si rivolse al solimenismo del collega, ma che pure se ne distaccò, potenziandone la lingua in termini di massa ed energia barocca. Le medesime scelte proporzionali e attitudini delle figure protagoniste delle pitture menzionate erano state messe a punto sin dal 1758, a partire dal frontespizio disegnato e inciso, sempre da La Marra, per il *Trattato di Architettura di Marco Vitruvio Pollio*, testo tradotto e commentato dall'esegeta marchese Berardo Galiani (presso la Stamperia Simoniana). Il foglio studiato per tale incisione, acquisito dall'École des Beaux-Arts de Paris (inv. EBA 8457)¹⁶, è anch'esso uno strumento utile per taluni confronti inediti che proporremo in questo scritto.

Come si è rilevato¹⁷, il ritmo incalzante e lo schema affastellato dell'affresco dei Girolamini consentono di guardare con maggiore lucidità

ad alcuni disegni che lungamente si sono creduti autografi di Francesco Solimena, e che vanno invece restituiti a Francesco La Marra. Questi sono caratteristici per il completo riempimento del foglio di carta con linee vorticoso tracciate a matita, che solo ai margini delle composizioni sono state lasciate a vista, ma che per il resto appaiono ripassate con un energico e spesso tratto di inchiostro, completando il tutto con il pennello intinto nell'acquarello in due tonalità di grigio.

Fa da apripista al gruppo il tema tassesco di *Clorinda libera Olindo e Sofronia* del Museo del Louvre (RF 38581) [fig. 2], raffinatissima composizione destinata a un'opera finale sconosciuta¹⁸. Proveniente dalla collezione dei fratelli Terres, e recante un appunto manoscritto attributivo a favore di Francesco La Marra, il foglio venne anche tradotto in una 'macchia' [fig. 3], la terza che fino a poco tempo fa era stato possibile rintracciare. Al suo passaggio sul mercato dell'arte la si era confusa con un'opera di “Anonimo francese del XVIII

Figura 4. Francesco La Marra, *Un miracolo di san Gennaro*, Bordeaux, Musée des beaux-arts, inv. Bx 2012.2.1, Don de la société des Amis des musées de Bordeaux (2012) (1760 incirca?). © Musée des Beaux-Arts-mairie de Bordeaux. Cliché F. Deval.

secolo¹⁹, un riferimento da giudicarsi significativo e su cui torneremo.

L'attribuzione del RF 38581, che sarebbe stata difficile a darsi per certa in assenza del ritrovamento del relativo bozzetto, assume ulteriore logica e respiro una volta che il disegno venga associato a:

1. Al foglio recto/verso inv. KKSgb401 del Museo di Stato di Copenaghen, raffigurante al fronte (e forse anche a retro) *Due diverse versioni di una scena allegorica (il Trionfo di Amore?)*²⁰;

2. Al recto dell'inv. 34201 dell'Albertina di Vienna, uno *Studio per un banchetto di Amore e Psiche* già assegnato a La Marra²¹;

3. all'inv. 63.98.I del Metropolitan Museum of Art, ivi ancora schedato come lavoro di Francesco Solimena, con la faccia principale dedicata all'episodio di *Deborah ordina a Barak di armare l'esercito contro Sisara*²²;

4. alla *Morte di Virginia* del Musée des beaux-arts di Rouen (inv. 975-4-856)²³;

5. al pressoché ignoto inv. Bx 2012.2.1 del Musée des beaux-arts di Bordeaux [fig. 4], un *Miracolo di san Gennaro*, eccezionale all'interno del catalogo grafico di La Marra per la tecnica prescelta²⁴, il cui riferimento all'artista trova linfa nell'affiancamento con i bozzetti del 1759 e il disegno di Rouen;

6. alla *Continenza di Scipione* inv. KKSgb473 del Museo di Copenaghen, eseguito esclusivamente a matita nera con un gesto scorrevole e forme arrotondate, da ricondursi nel catalogo di La Marra alla maniera di Solimena piuttosto che lasciarlo nel limbo del copista anonimo dal disegno originale di Francesco Solimena conservato al Metropolitan Museum of Art (inv. 1971.222.3)²⁵.

Eseguite combinando diversi materiali, o talvolta con un solo *medium*, sono queste tutte opere su carta esemplari della *mimesis* del Solimena dinamico e giordanesco che ha ispirato il disegno del Louvre da cui abbiamo preso le mosse.

Del tutto piano dovrebbe apparire, quindi, il passaggio transitivo dal nucleo così costituito a un foglio di discreto successo bibliografico: ritenuto unanimemente assegnabile a Francesco De Mura (Napoli, 1696 – 1782), e presuntamente ricollegabile all'affresco della volta della chiesa napoletana della Nunziatella (1751), è la grande *Assunzione della Vergine* del Metropolitan Museum of Art (inv. 1971.243) [fig. 5]²⁶. Rinviando ad altra occasione la più dettagliata discussione sui modelli di riferimento, in parallelo con una specifica riesamina del catalogo dei disegni di De Mura che appare quanto mai urgente, ci limiteremo a segnalare come la composizione newyorkese, nell'area inferiore, risenta anche dell'impaginato della già ricordata *Assunzione e incoronazione di Maria* affrescata da Cestaro nel 1759 nella volta della navata dei Santi Filippo e Giacomo²⁷. Altrettanto ragionevole è ipotizzare che l'esemplare del Metropolitan Museum spetti a una data lievemente più avanzata di quella assegnabile ai testimoni grafici sin qui descritti, ovvero nel corso degli anni Sessanta.

Nella parte superiore il medesimo foglio americano suggerisce, poi, il legame con lo schema di un' *Assunzione della Vergine* che all'Al-

bertina di Vienna (inv. 1172 recto) compare erroneamente schedata come opera della “Scuola di Luca Giordano”²⁸. Possibilmente ideata per divenire illustrazione di un testo religioso, e non necessariamente progetto per un soffitto, il disegno si caratterizza per un segno a penna più essenziale e meno raffinato, più facile da riconoscere come distintivo di Francesco La Marra in rapporto a vari altri fogli noti dall’*imprinting* neoclassico. Osservando il tipo dell’Assunta, come pure il *pattern* delle pieghe, nonostante la differente tecnica esecutiva, ci si potrà dare conto che tali stilemi siano rintracciabili anche in un’altra opera su carta già assegnata a La Marra, quale l’*Immacolata Concezione* del Museo di Stato di Copenaghen (inv. KKSgb365)²⁹.

Sulla base di queste maturate certezze, lo sguardo si è dunque posato su un olio su carta di 255 x 185 mm (controfondato) che al Musée du Louvre si incontra classificato sotto la dizione “Francesco Solimena, attribué à”. Proveniente dalla collezione Saint-Morys (inv. 9814 recto), è descritto come *Una donna sottoposta in ginocchio al giudizio dell’Areopago di Atene* [fig. 6]³⁰.

È evidente che si tratta della storia della beota Frine di Tespie, celebre etera, ossia cortigiana del IV secolo a.C. legata anche a Prassitele, in data imprecisata e controversa negli studi, pare intorno al 350-340, accusata di empietà per frequentazioni promiscue, presenziato a feste oscene, associazione al culto di una nuova divinità e altri crimini. Il suo processo fu condotto davanti all’Areopago, il tribunale supremo dell’antica Atene. A difenderla fu l’oratore Iperide, possibile amante della donna, che per lei compose la celebre orazione “Per Frine”. Alla ricerca di un gesto drammatico ed efficace, sembra che questo la denudò davanti ai giudici al fine di dimostrarne la bellezza perfetta al punto da doversi giudicare divina, dunque vero dono dell’Olimpo a una creatura impossibilitata a macchiarsi di empietà. Questa strategia portò all’assoluzione di Frine. Altre fonti sostengono che la donna si denudò da sola, ma a ogni modo l’episodio ebbe una fortuna tale che nelle scuole di retorica antica il processo contro Frine divenne l’esempio per

Figura 5. Francesco La Marra (qui attr.), *Assunzione della Vergine*, New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 1971.243, Mr. and Mrs. Carl L. Selden and Mrs. Barbara K. Caturani Gifts and Rogers Fund, 1971 (1760/1770).

eccellenza della prova fondata sulla vista e non sulla parola apportata per ottenere la grazia dell’accusato.

Scenario architettonico, tipologia dei profili alla greca e panni drappeggiati, gestualità dei personaggi, gambe dal disegno angolare e polpacci nerboruti, densa materia pittorica sono tutti elementi agilmente rinvenibili negli altri oli su carta già riferiti a Francesco La Marra. Nel caso l’intera narrazione appare, però, cadenzata da più severi lemmi classicisti, che danno adito all’ipotesi di una cronologia più avanzata dell’opera, agli anni Settanta del Settecento. Come nel caso della elaborata messa in scena dell’episodio tratto dalla *Gerusalemme Liberata*, non è dato di sapere a chi fosse destinata questa primizia a tema storico-letterario;

Figura.6. Francesco La Marra (qui attr.), *Frine di Tespie difesa da Iperide all'Areopago di Atene*, Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques, inv. 9814 Recto (1765/1775?). Foto cortesia dell'autore; Figura.7. Francesco La Marra (qui attr.), *Giosuè e il corteo dell'Arca Santa fuori le mura di Gerico*, Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques, inv. 35141 Recto (1765/1775?). Foto cortesia dell'autore.

offrono, però, una risposta indiretta i circoli antiquari in cui si mosse Francesco La Marra, soprattutto ai tempi della sua attività da illustratore.

Sempre alla fine della ottava decade del secolo, La Marra realizzava parte delle illustrazioni contenute in un *Breviario Romano* edito a Napoli nel 1778 presso la “Ex tipografia Simoniana”. Tra queste, la stampa con *Re David suonando l'arpa ha la visione degli angeli recanti la Città Santa*³¹, per il disegno della figura biblica e del suo panneggio, ha suggerito di selezionare un altro olio su carta (405 x 315 mm, controfondato) delle collezioni del Louvre (Inv. 35141). Riteniamo che questo debba riferirsi allo stesso Francesco La Marra [fig. 7], piuttosto che a un “Anonimo francese del XVIII secolo”, come vorrebbe il Museo, in significativa coincidenza con l'attribuzione sopportata all'atto dalla vendita dal bozzetto con la storia di Clorinda [fig. 3]. La ‘macchia’ in oggetto

mostra un momento dell'assedio della città israelita di Gerico, con il condottiero ebreo Giosuè già in ginocchio davanti al sommo sacerdote e dietro di questo il corteo trasportatore dell'Arca dell'Alleanza (Giosuè, 6)³². Particolarmente affine al linguaggio classicheggiante di Domenico Mondo (Capodrise, 1723-Napoli, 1806), al fine di comprenderla nei suoi termini strutturali ancor meglio che culturali, l'opera di Parigi dovrebbe guardarsi anche insieme con due fogli dalla differente tecnica esecutiva, ma entrambi riferiti da tempo a La Marra. Il primo, inserito nel gruppo dei disegni condotti alla maniera del collega Mondo, amico dai tempi di gioventù, è il *Soggetto allegorico* inv. KKSgb474 del Museo di Copenaghen³³; il secondo è il *San Francesco Saverio battezza gli indiani* della medesima istituzione danese (KKSgb459)³⁴.

Sempre tra gli Anonimi francesi del XVIII secolo del Museo del Louvre (inv. 35140) ab-

biamo rintracciato anche un terzo olio su carta, rappresentante l'*Ascensione di un santo vescovo*³⁵. L'esecuzione non è compiuta al pari delle 'macchie' fin qui discusse, queste probabilmente completate non solo con la necessità di presentarle ai committenti per ricevere l'assenso a procedere, ma pure per renderle disponibili sul mercato; nel caso sembra, invece, certo di trovarsi davanti a un vero abbozzo a olio anteriore a un'opera completa. *Ductus* sciolto e tavolozza schiarita consentono di avanzare solo in via propositiva l'attribuzione a Francesco La Marra.

Nuovi disegni nelle collezioni di Madrid, Vienna, Orléans e Copenaghen

Molto sappiamo del variegato e talvolta difforme *corpus* disegnativo di Francesco La Marra³⁶, allo stato in sensibile accrescimento. Vi sono fogli che attestano un puro interesse dell'artista per il Seicento italiano, veri e propri *pastiche* di composizioni note, non solo di Mattia Preti, ma anche di Guido Reni e Domenichino³⁷, e altri che, lo si è anticipato, ci hanno lungamente ingannati come autografi di Solimena. A La Marra riteniamo possano attribuirsi altri testimoni cartacei divisi tra varie collezioni pubbliche europee.

Un primo nucleo è stato identificato nel fondo di grafica italiana del Museo Nacional del Prado di Madrid, altra prova altamente significativa dell'attitudine poliglotta di La Marra, teso a variare di molto i suoi modi espressivi³⁸.

Il primo foglio su cui richiamiamo l'attenzione è l'inv. D771, in principio ritenuto opera di Luca Giordano, e successivamente aggiudicato al discepolo di questo, Paolo De Matteis³⁹. Quasi bozzetto su carta, per la rifinitura del progetto e la tecnica raffinata, presenta al *recto*, in uno scenario architettonico classicheggiante, Ercole disteso sulla pira, con Giove e le tre Parche che appaiono dall'alto; al *verso* è, poi, uno schizzo della figura del solo Ercole⁴⁰. Si tratta di un'attribuzione su cui abbiamo lungamente speculato, certi che taluni passaggi di stile dovessero necessariamente condurre al nome di un protagonista del pieno secolo

XVIII, e mai del principio dello stesso. Il *corpus* grafico di Paolo De Matteis, per altro molto noto, non sembrava consentire alcun parallelo soddisfacente come sostenuto da altri. Di fatto, il confronto più calzante per la scena posta al fronte del D771 di Madrid è riemerso da un foglio già assegnato a Francesco La Marra, parte del nucleo collezionistico del Museo di Stato di Copenaghen, ente proprietario di un nutrito gruppo di opere napoletane giunte in Danimarca nel XIX secolo, la maggior parte delle quali appartenenti alla cosiddetta "Collection de Solimene", titolo iscritto a tergo di 38 di questi disegni⁴¹. Tema di ardua individuazione, la cosiddetta *Scena allegorica* (inv. KKSgb494)⁴², esperimento grafico particolarmente ricercato in direzione pittorica, nel combattente con lo scudo che inclina il busto per afferrare il giovane sul confine destro, consente innanzitutto il riscontro di una figura assimilabile al soldato in azione sito sul margine opposto del disegno del Prado. Né dovrà sfuggire l'affinità esistente tra la sinuosità neoantica delle agili *silhouettes* femminili danesi e il disegno delle gambe di Eracle. Anche l'*Allegoria dell'Architettura e delle Arti Liberali* de l'École des Beaux-Arts di Parigi, relativa al frontespizio dell'edizione del trattato vitruviano del 1758, offre svariati punti di riflessione, per la modalità applicativa dell'acquarello e, segnatamente, per la figura seduta di Giove posta al confronto con una delle Parche. Lo schizzo essenziale del corpo dell'eroe greco, che si recupera al *verso* dell'opera di Madrid, si guarderà, invece, con ancora un altro disegno già attribuito a Francesco La Marra, quale l'inv. 34210 dell'Albertina di Vienna, possibile rappresentazione di *Venere alla toilette con altre figure*, se non una *Betsabea*⁴³. Si consideri, ancora, che alcuni segni di incisione a punzone visibili a fronte del foglio D771 del Prado fanno ipotizzare un progetto per una stampa poi abbandonato. L'ambientazione cadrà, ragionevolmente, lungo la settima decade del Settecento.

Il disegno fa gruppo stilistico con altri due numeri dello stesso Museo del Prado, che hanno sorretto fino al momento l'improbabile riferimento a Luca Giordano. Il primo è il D774, che, come il D771, è foglio dalla elabo-

Figura 8. Francesco La Marra, *Figure in lotta*, Orléans, Musée des Beaux-Arts, inv. 1682.album3.127 (1770/1780). Foto cortesia dell'autore.

rata composizione, verosimilmente concepita quale scena autonoma. Al *recto* mostra *Il compianto di Adamo ed Eva sul corpo morto di Abele*; al *verso*, tracciati a sola matita rossa, sono dei rapidi studi di una gamba e di un occhio, che seppure non spettassero alla mano dello stesso La Marra, per tipologia di segno e natura accademica, confermano la datazione inoltrata nel XVIII secolo che si ritiene adeguata all'opera⁴⁴. Stavolta a offrire supporto all'attribuzione è il confronto con le sagome protagoniste di un altro foglio dalla difficile decodificazione, quale la *Lotta* del Musée des Beaux-Arts de Orléans (inv. 1682.album3.127), recante a *verso* la scritta "Franc. La Marra"⁴⁵ [fig. 8]; e soddisfacente si rivela pure lo sguardo combinato tra le angolature degli arti inferiori di Eva e Abele e la gamba di Iperide dipinta nel bozzet-

to del Louvre [fig. 6].

Il terzo disegno di Madrid che vogliamo oggi presentare è l'inv. D1005: un *Gruppo di cavalieri in lotta*⁴⁶. Si tratta dell'unico esemplare che ricordi effettivamente i moduli compositivi di Luca Giordano, nell'idea di fare precipitare a grappolo, all'indietro, i combattenti e i destrieri nell'atto della mischia, come nelle tipologie degli stessi. Il foglio è stato eseguito su un pezzo di carta dalla forma sagomata, che suggerisce il progetto di una composizione atta a decorare la porzione sinistra di una parete. Il ritmo pressante e lo schema ascensionale, insieme al groviglio delle linee, evocano i disegni che sono stati lungamente creduti opera di Francesco Solimena, come la nostra figura 2; parimenti suggestivo appare il paragone con il binomio costituito dal guerriero disarcionato

dall'equino che si ritrova schizzato sulla sinistra de *La morte dei Niobidi* (?); *quattro appunti per una Madonna col Bambino in un medaglione*, disegno dell'Albertina di Vienna (inv. 34201 v) tradizionalmente riferito al maestro di Martina Franca⁴⁷. Il D1005 andrà a ogni modo correttamente interpretato come un'opera ideata *à la manière de* Giordano, e non di Solimena.

Sempre nella raccolta del Museo del Prado, in seguito all'acquisto di un fondo di disegni giunti dai discendenti di Federico de Madrazo (2006), è confluita più di recente un'altra scena su carta che riteniamo afferente al contesto.

Si tratta dell'inv. D7636, recante una antica, in qualche modo sensata, referenza manoscritta a "Poussin". Esso raffigura il momento della tentazione di Giuseppe da parte della moglie di Putifarre a *recto* e, a *verso*, alcuni appunti accademici che studiano una testa, due piedi e una mano⁴⁸. Lo si era classificato come il prodotto di un anonimo italiano del XVIII secolo, ma l'analisi dello stile ha suggerito di riconoscerci la mano della piena maturità di Francesco La Marra. Sebbene il foglio rimanga allo stato un *unicum* per la scelta di stendere l'acquarello rosso sull'intero episodio biblico, lo slancio delle figure, energico e fluido a un tempo, e l'abbondante ricorso alla bianca consentono di individuarvi un'aggiunta al nucleo dei disegni eseguiti da La Marra ispirandosi ai modi dell'amico Domenico Mondo.

In quale preciso momento vada ambientata questa specifica fase dell'attività del pugliese non è facile a stabilirsi. Sulla base di quanto argomentato nelle pagine anteriori, il buon senso vorrebbe che tale momento di maggiore aderenza alla moda classicista ricadesse nell'ottavo decennale del Settecento. A ogni modo, La Marra e Mondo dovevano avere stretto un legame fin dagli anni in cui Francesco aveva realizzato la stampa tratta dal *Trionfo della Fede e gloria dell'Ordine domenicano* di Francesco Solimena - il magnifico affresco della volta della sagrestia della basilica di San Domenico Maggiore a Napoli (1704-1707) - incisa tra il 1755 e il 1761 con dedica a Marco Mondo, il padre di Domenico⁴⁹. L'uso esteso del bianco di piombo, che nel D7636 vediamo in gran parte ossidato, è, di fatto, un espediente tipico della

produzione grafica di Domenico Mondo. La già menzionata *Scena allegorica* del Museo di Stato di Copenaghen, che significativamente Konrad Obehuber aveva indicato come possibile autografo di Mondo⁵⁰, è la prima opera che torna utile alla discussione attributiva; la seconda è la altrettanto menzionata *Lotta* del Museo di Orléans [fig. 8], che a sua volta è stata ritenuta il tassello determinante per potere attribuire a La Marra la *Scena allegorica* di Copenaghen, per la comune tipologia delle sagome muliebri, anche se di formato differente, e la tecnica esecutiva sovrapponibile.

Il tema allegorico di Copenaghen sembra, inoltre, rappresentare il più degno degli indizi per ipotizzarne l'inquadramento nell'ambito dell'attività da scenografo svolta da Francesco La Marra di cui rimane traccia nei documenti d'archivio⁵¹. E per ricerca scenica sembra distinguersi anche il numero D7636 del Museo del Prado, date le abbondanti cortine del letto della moglie di Putifarre, la mimica teatrale delle figure, la cornice tracciata con un energico segno a matita rossa per racchiudere la composizione e mettere in risalto l'individualità del frammento storico.

Ancora al Museo del Prado, da più di trent'anni, si riferisce a Francesco De Mura una *Immacolata Concezione con Dio padre e angeli e san Michele arcangelo che caccia gli angeli ribelli*, inventario n. D1193⁵². Finito al punto da supporre lo studio per un grande dipinto d'altare oggi ignoto, il disegno costituisce, in realtà, un *pastiche* di invenzioni solimenesche che non presenta alcuno stilema assimilabile a quelli di De Mura, unico vero deuteragonista di Francesco Solimena⁵³. Seppure effettivamente da inquadarsi nel solco dell'eredità del sommo genio del tardobarocco meridionale, l'opera è apparsa da subito necessaria di un riferimento ad autore più moderno, influenzato sì dalla cultura di Solimena, ma non suo diretto allievo. Parallelamente, il foglio ha aperto una nuova pista di ricerca, dal momento in cui ci si è dati conto che la medesima mano che lo ha eseguito potesse riconoscersi in altri disegni da tempo noti, per la maggior parte conservati presso l'Albertina di Vienna, e considerati tutt'oggi di autore anonimo solimenesco, non

Figura 9. Francesco La Marra da Francesco Solimena, *Assunzione della Vergine e santi*, da Francesco La Marra, *Raccolta di Cinquanta Disegni Originali...*, acquatinta, London, Victoria & Albert Museum, National Art Library, inv. RC.DD.23, tav. n. 47 (ante 1782). Foto cortesia dell'autore.

ché copie di fogli originali di Francesco Solimena di cui si deduce per stile l'invenzione, ma che non sono pervenuti all'era contemporanea. Diremo subito che la lingua grafica dell'intero gruppo ci ha condotti fino a un secondo esemplare del Musée des Beaux-Arts di Orléans, su cui torneremo a breve.

Nell'insieme dei disegni viennesi appena menzionati, abbiamo isolato alcuni esemplari eseguiti a penna e inchiostro grigio scuro, completati da delicate acquarellature in tinta più chiara.

Il primo è *l'Assunzione della Vergine e santi* inv. 1173, proveniente dal fondo Herzog Albert von Sachsen-Teschen (Lugt 174)⁵⁴. L'opera deriva dalla grande tela che si trovava nella chiesa di San Gaudioso a Napoli, che il biografo Bernardo De Dominicis (1742-1745) riferisce firmata da Solimena nel "1733", ma di-

strutta durante i moti filofrancesi del 1799. Il foglio di Vienna non costituisce una copia testuale del quadro, come può ricavarsi una volta posto il parallelo con il bozzetto preparatorio al dipinto di Solimena della Kunsthalle di Brema⁵⁵. Una copia letterale della pala ecclesiastica tuttavia esiste, ed è il disegno della Società Napoletana di Storia Patria inv. 10787, firmato "Antonio Dominicis 18 aprile 1759"⁵⁶. Il n.° 1173 di Vienna aveva già una sua fama, grazie alla traduzione a stampa offertane da La Marra all'interno della serie delle acquetinte realizzate per la *Raccolta di Cinquanta Disegni Originali* [fig. 9]. Di qui l'idea che il disegno costituisca una copia ricavata da un foglio originale, perduto, di Solimena, senza che si sia ammesso che l'invenzione possa spettare al proprio Francesco La Marra. L'artista poté lavorare anche direttamente dalla pala di San Gaudioso, producendone una copia cartacea con aggiunte secondarie, elaborata giusto al fine di passare alla sua incisione.

Un'analogia condotta grafica all'inv. 1173 presenta, intanto, l'inv. 1175, proveniente dallo stesso fondo von Sachsen-Teschen⁵⁷. Stavolta si tratta di una copia del bozzetto preparatorio (New York, Williams College Museum of Art) al *Miracolo di san Giovanni di Dio (la guarigione dalla peste di donna Isabella Arcelli)*, quadro datato da Solimena "1691" e realizzato in origine per la chiesa di Santa Maria della Pace a Napoli⁵⁸. Dal bozzetto deriva anche il foglio inv. D-FN14115 del fondo Osio dell'Istituto Nazionale per la Grafica di Roma⁵⁹, opera di una mano ben più debole al confronto con l'esemplare viennese, che potrebbe pure identificarsi in quella di un altro tardivo seguace di Solimena: N.(icola?) Brencola⁶⁰. Tradizionalmente assegnato a Francesco Solimena in persona, il n.° 1175 dell'Albertina reca, però, iscritta sul montaggio un'anonima proposta moderna di attribuzione a Francesco La Marra con cui concordiamo pienamente.

Al gruppo stilistico così formato siamo dell'opinione di anettere pure l'inv. 1174 di Vienna, altro esemplare confluito dal fondo von Sachsen-Teschen con il riferimento a Francesco Solimena⁶¹. Tuttavia, il foglio non discende da Solimena, ma ricalca, piuttosto,

Figura 10. Francesco La Marra (qui attr.) da Francesco Solimena, *Il commiato di Rebecca dal padre*, collezione privata (1769/1780). Foto cortesia dell'autore; Figura 11. Francesco La Marra da Francesco Solimena, *Il commiato di Rebecca dal padre*, da Francesco La Marra, *Raccolta di Cinquanta Disegni Originali...*, acquatinta, London, Victoria & Albert Museum, National Art Library, inv. RC.DD.23, tav. n. 38 (ante 1782). Foto cortesia dell'autore.

una composizione di Luca Giordano, che deve precisarsi essere il *San Nicola in gloria con il beato Ceslao polacco e san Ludovico Bertrando* della chiesa napoletana di Santa Maria della Sanità⁶².

Un quinto testimone grafico, ancora inedito, rinvenuto in una collezione privata [fig. 10]⁶³, conduce nuovamente alla serie delle acquatinte elaborate da Francesco La Marra per la sua *Raccolta*. Caratterizzato dalla medesima linea sottile e regolare e luminosità dei fogli viennesi appena sopra recensiti, esso riproduce una nota composizione di Francesco Solimena, quale il *Commiato di Rebecca dal padre*. Si tratta della tela di formato orizzontale, ormai dispersa, che l'artista aveva realizzato tra il 1708 e il 1710 per Giovanni Battista Baglioni a Venezia⁶⁴. Dipinto di successo, il prototipo fu ripetuto più volte, anche dalla scuola di Solimena, apportando modifiche secondarie e variando eventualmente il formato in direzione verticale, come nel caso dell'esemplare autografo della collezione Harrach, Schloss Rohau, del 1728-1731⁶⁵. Il disegno in esame, sia per il suo sviluppo oblungo che per il taglio dei personaggi ai lati della scena, sembrerebbe dipendere precisamente dal quadro Harrach, sebbene la composizione si veda ribaltata da

sinistra a destra. Analogo verso di lettura si apprezza in un'altra versione pittorica autografa di Solimena, di pertinenza del Museo di Wiesbaden, quantunque questa presenti il formato orizzontale e non verticale⁶⁶.

Esistono due studi originali che si ritengono preparatori alla composizione di Solimena, uno all'Albertina (inv. 1168)⁶⁷ e l'altro presso l'Ann Arbor University of Michigan Museum of Art (inv. 1954/2.53)⁶⁸, entrambi dallo sviluppo rettangolare. Tra i due è l'esemplare statunitense che servì da modello a Francesco La Marra per realizzare una ennesima acquatinta inclusa nella sua *Raccolta di Cinquanta Disegni Originali*⁶⁹ [fig. 11], un indizio di prim'ordine per documentare la curiosità del pugliese anche per questa primizia di Solimena. Suddetto interesse, insieme con le inclinazioni di stile del foglio di collezione privata qui in esame, consente un più che logico riferimento attributivo dell'opera a La Marra.

Ancora all'Albertina di Vienna, pure il disegno a tema storico inv. 1180 - *Gundaker Graf Altbann, architetto imperiale di corte, consegna all'imperatore Carlo VI l'inventario della galleria di dipinti in occasione della sua installazione nella Stallburg nel 1728*⁷⁰ - presenta modalità lineari e

Figura 12. Francesco La Marra, *Orazio Coclite difende il ponte Sulpicio*, Orléans, Musée des beaux-arts, inv. 1682.album3.121 (1770/1780). Foto cortesia dell'autore; Figura 13. Francesco La Marra, *Il ratto della sabina*, Orléans, Musée des beaux-arts, inv. 1682.album3.121 (1770/1780). Foto cortesia dell'autore.

applicative dell'acquarello analoghe a quelle descritte nei fogli appena commentati. Il disegno è stato classificato come una replica di bottega tratta dal dipinto eseguito da Solimena in collaborazione con il pittore di corte Johann Gottfried Auerbach - autore del ritratto di Carlo VI e del ritratto di Althann - conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. GG 1601)⁷¹. Eppure, il foglio 1180, con il suo numero maggiore di figure, esibisce una composizione meglio confrontabile con quella del modelletto preparatorio all'olio su tela, altra replica della bottega di Solimena, sempre presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. GG 4020)⁷². Anche in tal caso, siamo dunque dell'idea che l'autore del disegno, che noi identifichiamo in Francesco La Marra, abbia variato la composizione di Solimena partendo dal bozzetto su tela e non necessariamente da un autografo cartaceo la cui esistenza può solo essere supposta.

Se torniamo ora per un momento al *San Michele arcangelo* n. D1193 del Museo del Prado, esso potrà apparirci diverso per la sua unicità tecnica, rappresentata dalle eleganti e abbondanti spennellature a bianco di piombo;

ma la linea dei contorni, continua e tracciata con regolarità a piuma, i tratti facciali abbreviati, il disegno arrotondato di piedi e mani, queste talvolta dalla forma a manopola come se fossero arti dei manichini-modello di legno, sono tutti stilemi comuni al gruppo grafico qui per la prima volta riunito.

La prova definitiva circa la personalità a cui assegnare l'intero nucleo proviene - lo si era premesso - da un foglio del Museo di Orléans (inv. 1682.album3.121), dagli stilemi del tutto analoghi a quelli appena elencati. Scena di combattimento all'antica, forse raffigurante *Orazio Coclite che difende il ponte Sulpicio*, reca in basso la scritta in corsivo "Franc.o La Marra" [fig. 12], nome con cui l'opera è stata con cautela presentata al pubblico da Eric Pagliano⁷³. È verosimile che si tratti propriamente della firma del maestro, visto che, con caratteri identici, il nome si vede vergato in un altro disegno passato di recente sul mercato dall'arte, dallo stile a piuma perfettamente compatibile con i modi esplicitati dal *corpus* grafico qui riunito⁷⁴.

Il segno sinuoso ed essenziale che ha dato vita al foglio Ader può rintracciarsi anche in

due ulteriori esemplari dell'Albertina di Vienna, allo stato schedati come opere del circolo di Solimena: sono l'inv. 34221⁷⁵ e l'inv. 34216⁷⁶. Si tratta, come non segnalato, di due copie, rispettivamente, dell'ultimo spicchio a sinistra e dell'ultimo a destra della volta della chiesa della Certosa di San Martino a Napoli, affrescata da Giovanni Lanfranco nel periodo 1637-1639.

A ulteriore sostegno della attuale ricostruzione, vogliamo richiamare l'attenzione su altri due esemplari del Museo di Orléans, di evidente analogia stilistica, già assegnati a Francesco La Marra: l'inv. 1682.album3.121 [fig. 13], edito come un esercizio del maestro sul gruppo statuaria Borghese del *Ratto di Proserpina* di Gian Lorenzo Bernini⁷⁷ – invero in debito anche con il *Ratto della Sabina* di Giambologna, vista la presenza della terza figura al suolo – e l'inv. 1574.alfa (1682.album3.120), con una *Sacra Famiglia* al recto e al verso un *Santo tra due angeli* recante la scritta “F. Lamarra”⁷⁸.

Vi è un ultimo numero dell'Albertina in cui abbiamo individuato le stesse caratteristiche grafiche: è l'inv. 34220⁷⁹, che copia il foglio originale di Solimena con l'*Allegoria matrimoniale con Imeneo, Ercole e le Virtù coniugali* (Albertina, inv. 24389)⁸⁰. Questo documenta la preparazione da parte del maestro dell'affresco, perduto, che decorava la volta dell'alcova di Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia, eseguito prima delle nozze reali nell'agosto del 1737. A rimarcare il forte interesse di La Marra per questi specifici ambienti di palazzo, sta l'acquatinta della *Raccolta* che riproduce l'*Allegoria delle quattro parti del Mondo con il carro di Apollo*, la composizione su tela con cui Solimena aveva addobbato il Gabinetto annesso alla camera nuziale dei sovrani di Napoli [fig. 14]. Le modifiche rilevabili al passaggio dal disegno autografo di Solimena (Sammlung Schloss Fachsenfeld - Stoccarda, Graphische Sammlung, inv. SF III/2498) alla stampa hanno spinto a ipotizzare l'esistenza di un altro perduto progetto cartaceo di Solimena, ideato nello stesso verso dell'incisione di La Marra, ovvero con Ercole seduto sulla destra. Eppure, anche in tal caso, sarebbe più utile ammettere che il disegno da stampare sia stato realizzato diret-

Figura 14. Francesco La Marra da Francesco Solimena, *Allegoria delle quattro parti del Mondo con il carro di Apollo*, da Francesco La Marra, *Raccolta di Cinquanta Disegni Originali...*, acquatinta, London, Victoria & Albert Museum, National Art Library, inv. RC.DD.23, tav. n. 44 (ante 1782). Foto cortesia dell'autore.

tamente da Francesco La Marra guardando alla tela oggi perduta, includendo delle varianti di fantasia, che si rilevano quali assenti al confronto con l'autografo di Stoccarda.

Bibliografia

Paolo Antonio Paoli, *Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma e Baia*, S.I. s.d. [Napoli o Firenze] 1768; Giovanni De Vita, *Thesaurus antiquitatum beneventanarum Medii Aevi*, Roma 1769; Francesco Daniele, *I regali sepolcri del Duomo di Palermo riconosciuti e illustrati*, Napoli 1784; Paolo Antonio Paoli, *Rovine della città di Pesto detta ancora Posidonia*, Palerini, Roma 1784; Walter Vitzthum, *Luca Giordano o Francesco Lamarra: una ipotesi*, in “Paragone”, XVI, 183, 1965, pp. 64-67; Marina Causa Picone, *Disegni della Società Napoletana di Storia Patria*, Napoli 1974; Manuela B. Mena Marqués,

Museo del Prado. *Catálogo de dibujos. VII. Dibujos italianos del siglo XVIII y del siglo XIX*, Madrid 1990; Lucia Arbace, *Fortuna della grafica barocca napoletana: la raccolta a stampe di Francesco La Marra*, in Giovanna Cantone (ed), *Barocco napoletano. Centri e periferie del barocco*, Roma 1992, pp. 685-710; Franco Strazzullo, *Le lettere di Luigi Vanvitelli della Biblioteca Palatina di Caserta*, 3 voll., Galatina 1977; Oreste Ferrari - Giuseppe Scavizzi, *Luca Giordano. L'opera completa*, Napoli 1992; Nicola Spinosa, *Pittura napoletana del Settecento. Dal Rocò al Classicismo*, Napoli (1987) 1992; Wolfgang Prohaska - Nicola Spinosa (edd.), *Settecento napoletano. Sulle ali dell'aquila imperiale. 1707-1734*, catalogo della mostra (Vienna, Napoli 1993-1994), Napoli 1994, pp. 260-261, cat. 60; Joachim Meyer, *Francesco La Marra e il collezionismo di disegni a Napoli nella seconda metà del Settecento: precisazioni e nuove ipotesi*, in "Prospettiva", 103/104, 2001, pp. 169-184; Eric Pagliano, *Dessins italiens de Venise à Palerme du musée des beaux-arts d'Orléans Xve-XVIIIe siècle*, Paris-Orléans 2003; Chris Fischer - Joachim Meyer, *Neapolitan Drawings. Statens Museum for Kunst, Department of Prints and Drawings*, Copenhagen 2006; Livio Pestilli, *Paolo De Matteis: Neapolitan Painting and Cultural History in Baroque Europe*, London 2013; Enrico De Nicola - Viviana Farina, *L'Idea del Barocco a Napoli. 'Macchie' e disegni di Luca Giordano, Francesco Solimena e seguaci (1670-1790)*, catalogo della mostra (Cava de' Tirreni, Galleria Civica d'Arte Complesso di Santa Maria del Rifugio,

6 dicembre 2014-18 gennaio 2015), Cava de'Tirreni 2014; Arthur R. Blumenthal, *In the Light of Naples: The Art of Francesco de Mura*, catalogo della mostra (Cornell Fine Arts Museum and elsew. Winter Park), Lewes 2016; M. Pisani in *Caravaggios Herben. Barock in Neapel*, herausgegeben von Peter Forster, Elisabeth Oy-Marra, Heiko Damm für das Museum Wiesbaden, catalogo della mostra (Wiesbaden, Wiesbaden Museum, 14 ottobre 2016-12 febbraio 2017), München 2016, pp. 532-535, cat. 194; Marco Riccomini, *La Marra a New York*, in *Scritti in onore di Nicola Spinosa*, Roma 2018; Nicola Spinosa (ed.), *Francesco Solimena (1657 - 1747) e le Arti a Napoli*, 2 voll., Roma 2018; Viviana Farina, "'Disegn[ò] ben dodici volte l'intera battaglia di Costantino'. Un foglio ritrovato ed altre novità per Luca Giordano disegnatore", in "Confronto. Studi e ricerche di storia dell'arte europea", n. 2, a. II, 2019, pp. 105-132; Viviana Farina, *Luca Giordano giovane: sulle orme di Ribera*, in Alessandro Cosma - Yuri Primarosa (edd.), *Barocco in chiaroscuro. Persistenze e rielaborazioni del caravaggismo nell'arte del Seicento: Roma, Napoli, Venezia 1630-1680*, Atti del convegno internazionale di studi (Roma, Palazzo Barberini, 12-13 giugno 2019), Milano 2020, pp. 222-237; Viviana Farina, *Corpo benedetto, corpo intonso nel martirio. Una 'macchia' e un disegno ritrovati, e altre aggiunte e osservazioni per Francesco Solimena, Francesco La Marra e i fratelli Terres*, in "Zeusi", *Il corpo e il territorio*, 18, 2023, pp. 21-40.

Note

* Tutte le opere menzionate in questo scritto, quando non illustrate, sono visualizzabili tramite i link alle collezioni pubbliche di afferenza, indicati progressivamente nelle note. Al momento della consegna del testo, ogni link di richiamo alla pagina web dell'Albertina di Vienna portava erroneamente alla schermata principale del database della collezione. Tuttavia, è possibile reinserire manualmente i numeri di inventario dei disegni interessati, così come riportati nel testo.

¹ Walter Vitzthum, *Luca Giordano o Francesco Lamarra: una ipotesi*, in "Paragone", XVI, 183, 1965, pp. 64-67.

² Lucia Arbace, *Fortuna della grafica barocca napoletana: la raccolta a stampe di Francesco La Marra*, in Giovanna Cantone (ed), *Barocco napoletano. Centri e periferie del barocco*, Roma 1992, pp. 685-710.

³ Joachim Meyer, *Francesco La Marra e il collezionismo di disegni a Napoli nella seconda metà del Settecento: precisazioni e nuove ipotesi*, in "Prospettiva", 103/104, 2001, pp. 169-184.

⁴ Viviana Farina, *Corpo benedetto, corpo intonso nel martirio. Una 'macchia' e un disegno ritrovati, e altre aggiunte e osservazioni per Francesco Solimena, Francesco La Marra e i fratelli Terres*, in "Zeusi", *Il corpo e il territorio*, 18, 2023, pp. 21-40.

⁵ Paolo Antonio Paoli, *Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma e Baia*, S.I. s.d. [Napoli o Firenze] 1768; Idem,

Rovine della città di Pesto detta ancora Posidonia, Palearini, Roma 1784; Giovanni De Vita, *Thesaurus antiquitatum beneventanarum Medii Aevi*, Roma 1769; Francesco Daniele, *I regali sepolcri del Duomo di Palermo riconosciuti e illustrati*, Napoli 1784.

⁶ Victoria & Albert Museum, National Art Library, inv. RC.DD.23; Firenze, Biblioteca Nazionale, collezione Palatina, inv. 10.4.6. Chris Fischer - Joachim Meyer, *Neapolitan Drawings. Statens Museum for Kunst, Department of Prints and Drawings*, Copenhagen 2006, pp. 26-30.

⁷ Su questo aspetto si rinvia ai contributi di Viviana Farina, "Disegn[ò] ben dodici volte l'intera battaglia di Costantino". Un foglio ritrovato ed altre novità per Luca Giordano disegnatore?, in "Confronto. Studi e ricerche di storia dell'arte europea", n. 2, a. II, 2019, pp. 105-132; Eadem, *Luca Giordano giovane: sulle orme di Ribera*, in Alessandro Cosma - Yuri Primarosa (edd.), *Barocco in chiaroscuro. Persistenze e rielaborazioni del caravaggismo nell'arte del Seicento: Roma, Napoli, Venezia 1630-1680*, Atti del convegno internazionale di studi (Roma, Palazzo Barberini, 12-13 giugno 2019), Milano 2020, pp. 222-237.

⁸ Ripercorre da ultimo la questione V. Farina, *Corpo benedetto*, cit., pp. 26, 38, nota 29.

⁹ Nicola Spinosa, *Pittura napoletana del Settecento. Dal Rococò al Classicismo*, Napoli (1987) 1992, pp. 88, 207, cat. 59, fig. 70.

¹⁰ Marco Riccomini, *La Marra a New York*, in *Scritti in onore di Nicola Spinosa*, Roma 2018, pp. 174-180: 174-175 e fig. 1 e 2; V. Farina, *Corpo benedetto*, cit., pp. 31, fig. 13, 32.

¹¹ Olio su (carta incollata?) su tela, 27,5 x 22 cm. Andato in asta presso Düsseldorf Auktionshaus, 3 dicembre 2016, lotto 58. L'attribuzione spetta a M. Riccomini, *La Marra a New York*, cit., pp. 176-177 e fig. 3.

¹² Sulla definizione di 'macchia', fornita dal settecentesco biografo Bernardo De Dominicis, si veda da ultimo V. Farina, *Corpo benedetto*, cit., pp. 21, 36-37, note 2-3. Sulla produzione e vendita dei modelletti dai tempi della piena maturità di Luca Giordano, si rinvia alla casistica presentata da Enrico De Nicola - Viviana Farina, *L'Ida del Barocco a Napoli. 'Macchie' e disegni di Luca Giordano, Francesco Solimena e seguaci (1670-1790)*, catalogo della mostra (Cava de' Tirreni, Galleria Civica d'Arte Complesso di Santa Maria del Rifugio, 6 dicembre 2014-18 gennaio 2015), Cava de' Tirreni 2014, *passim*.

¹³ <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtist/icProperty/1500556771> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

¹⁴ N. Spinosa, *Pittura napoletana del Settecento*, cit., p. 76, cat. 23 e figs. 33-36, tavv. 6-7.

¹⁵ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Santi_Filippo_e_Giacomo_%28Naples%29_-_Ceiling.jpg (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

¹⁶ Penna e inchiostro bruno, acquarello bruno e grigio su disegno preliminare a matita nera, 303 x 211 mm. Laurie Marty de Cambiaire (ed), *Dessins napolitains/Neapolitan drawings 1550-1800*, catalogo della mostra (Paris, Galerie Marty de Cambiaire 2014), Paris 2014, pp. 70-71, cat. 28; <https://catzarts.beauxartsparis.fr/fr/notice/eba-8457-alle-gorie-de-l-architecture-et-des-arts-liberaux-2c33f072-2c67-45d9-9cf5-ec3df3b118d9> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

¹⁷ V. Farina, *Corpo benedetto*, cit., p. 33.

¹⁸ Acquarello in due tonalità di grigio su disegno preliminare a matita nera su tre fogli incollati, 622x439 mm. M. Riccomini, *La Marra a New York*, cit., pp. 178-180 e fig. 5; V. Farina, *Corpo benedetto*, cit., p. 33 e fig. 15.

¹⁹ Olio su dodici fogli di carta incollata su tela, 103,8 x 82,8 cm. M. Riccomini, *La Marra a New York*, cit., pp. 177-178 e fig. 4; V. Farina, *Corpo benedetto*, cit., pp. 33-34 e fig. 16.

²⁰ C. Fischer - J. Meyer, *Neapolitan Drawings*, cit., p. 191, cat. 132; <https://open.smk.dk/en/artwork/image/KKSgb401?q=KKSgb401&page=0> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

²¹ Dati e immagine recuperabili al link <https://sammlungonline.albertina.at/#/query/acd58160-1946-41cc-a8f4-d34e5e36b412> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

²² <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/341469> (consultata il 24/10/24, h. 18.00); V. Farina, *Corpo benedetto*, cit., p. 34 e fig. 18, con letteratura.

²³ Ivi, pp. 34-35 e fig. 19, con bibliografia.

²⁴ Matita rossa, biacca, pastello rosso e inchiostro bruno su carta camoscio, 380 x 279 mm; <https://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/francisco-la-marra> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

²⁵ <https://open.smk.dk/en/artwork/image/KKSgb473?q=KKSgb473&page=0> (consultata il 24/10/24, h. 18.00); C. Fischer - J. Meyer, *Neapolitan Drawings*, cit., p. 154, cat. 94.

²⁶ Penna e inchiostro bruno, acquarello grigio su disegno preliminare a matita nera, 436 x 254 mm; <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/340820> (consultata il 24/10/24, h. 18.00). Su di esso si veda da ultimo Arthur R. Blumenthal, *In the Light of Naples: The Art of Francesco de Mura*, catalogo della mostra (Cornell Fine Arts Museum and elsew. Winter Park), Lewes 2016, pp. 136-37, cat. 20, con letteratura.

²⁷ [https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Cestaro#/media/File:Santi_Filippo_e_Giacomo_\(Naples\)_-_Ceiling.jpg](https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Cestaro#/media/File:Santi_Filippo_e_Giacomo_(Naples)_-_Ceiling.jpg) (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

²⁸ Dati e immagine recuperabili al link: <https://sammlungonline.albertina.at/#/query/181f162d-3fef-456a-8ef3-16b568189aa2> (consultata il 24/10/24, h. 18.00). Secondo la vecchia opinione di Ferdinando Bologna il disegno sarebbe stato caratteristico della scuola di Luca Giordano, e forse attribuibile a Paolo De Matteis.

²⁹ <https://open.smk.dk/en/artwork/image/KKSgb365?q=Francesco%20La%20Marra&page=0> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

³⁰ https://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/54/6945-Femme-mise-en-jugement-devant-lAeopage-dAthene_s (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

³¹ <https://www.beweb.chiesacattolica.it/benistorici/bene/7399360/La+Marra+Francesco+%281779%29%2C+St+ampa+David+e+la+Citt%C3%A0+di+santa> (consultata il 24/10/24, h. 18.00). Si noti che l'incisione, così come le altre riferite al maestro parte del volumetto, reca l'indicazione "Frac. la Marra inv[enit]", che assicura circa l'ideazione, ma non circa la concreta esecuzione della stampa.

³² <https://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/634/14203-J.Arche-promenee-autour-des-murs-de-Jericho> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

- ³³ Acquarello grigio e bruno, biacca su carta (recto), 192 x 116 mm; <https://open.smk.dk/en/artwork/image/KKSgb474?q=Francesco%20La%20Marra&page=0> (consultata il 24/10/24, h. 18.00). C. Fischer - J. Meyer, *Neapolitan Drawings*, cit., p. 194, cat. 135.
- ³⁴ Ivi, pp. 192-193, cat. 133; <https://open.smk.dk/en/artwork/image/KKSgb459?q=Francesco%20La%20Marra&page=1> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ³⁵ Olio su tela, 330 x 255 mm; <https://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/633/14202-Assomption-dun-evcqu-e-max> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ³⁶ La corposa bibliografia sull'argomento è ora indicata in V. Farina, *Corpo benedetto*, cit., p. 38, nota 29.
- ³⁷ V. Farina in E. De Nicola - V. Farina, *L'Idea del Barocco*, cit., pp. 252-263, catt. 65-68.
- ³⁸ Il nucleo grafico qui di seguito presentato è oggetto di una dettagliata discussione all'interno di schede singolarmente dedicate alle opere, parte di un lavoro biennale di catalogazione svolta per il Museo di Madrid (*Museo Nacional del Prado. Dibujos italianos. Nápoles entre los siglos XVII y XVIII*), in corso di pubblicazione. Se ne presentano qui riassunti i dati essenziali.
- ³⁹ Livio Pestilli, *Paolo De Matteis: Neapolitan Painting and Cultural History in Baroque Europe*, London 2013, pp. 290-292, 303, note 87, 93.
- ⁴⁰ Acquarello grigio e bruno su disegno preliminare a matita nera (recto); matita nera e penna e inchiostro bruno su carta (verso), 265 x 195 mm; controfondato. L'immagine è reperibile al link <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/hercules-en-la-pira/5aa68eb5-c3a8-4656-bc47-38a0da1466a8> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁴¹ C. Fischer - J. Meyer, *Neapolitan Drawings*, cit., p. 23.
- ⁴² Ivi, pp. 189-190, cat. 131; per l'immagine: <https://open.smk.dk/en/artwork/image/KKSgb494?q=Francesco%20La%20Marra&page=0> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁴³ <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/9b63b3a3-b899-41cc-9ff9-951731a37765> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁴⁴ Acquarello in due tonalità di marrone su disegno preliminare a matita nera (recto); matita rossa (verso) su carta, 212 x 175 mm. L'immagine è reperibile al link <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/llanto-po-r-la-muerte-de-abel/28dc0ef6-9350-446c-93d3-4103780e7cfa> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁴⁵ W. Vitzthum, *Luca Giordano o Francesco Lamma*, cit., p. 65, fig. 55; Eric Pagliano, *Dessins italiens de Venise à Palerme du musée des beaux-arts d'Orléans Xve-XVIIIe siècle*, Paris-Orléans 2003, p. 206, cat. 125.
- ⁴⁶ Acquarello in due tonalità di marrone su disegno preliminare a matita nera su carta con filigrana, 339 x 224 mm; <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/escena-de-batalla/03be683b-a494-4139-8276-fca14c899aa5> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁴⁷ <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/6e50a114-557c-42c8-a11d-95bc6f89e7eb> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁴⁸ Acquarello rosso, matita rossa, acquarello bruno, penna e inchiostro bruno, biacca (recto); matita rossa (verso), 200 x 253 mm; controfondato. L'immagine, inedita, non è ancora reperibile sulla pagina web del Museo.
- ⁴⁹ J. Meyer, *Francesco La Marra*, cit., pp. 169-170 e fig. 1.
- ⁵⁰ Lo si riferisce nella scheda di catalogo menzionata *supra* a nota 14.
- ⁵¹ Franco Strazzullo, *Le lettere di Luigi Vanvitelli della Biblioteca Palatina di Caserta*, 3 voll., Galatina 1977, III, pp. 375-377, num. 1316-1318.
- ⁵² Manuela B. Mena Marqués, *Museo del Prado. Catálogo de dibujos. VII. Dibujos italianos del siglo XVIII y del siglo XIX*, Madrid 1990, p. 113.
- ⁵³ Penna e inchiostro bruno, acquarello grigio, biacca su disegno preliminare a matita nera su carta con filigrana, 247 x 138 mm (massime). Il rapporto con le composizioni di Solimena è analizzato nella scheda redatta da chi scrive per conto del Museo, in corso di pubblicazione. Per l'immagine si veda al link <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/san-miguel-arcangel-combatiendo-a-lucifer/7afe3529-92fd-4456-a438-e9c5758e5d65> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁵⁴ Dati tecnici e immagine recuperabili all'indirizzo <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/5ecaae29-fd20-42cb-9512-ac0ff5ccb444> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁵⁵ N. Spinosa in Nicola Spinosa (ed.), *Francesco Solimena (1657 - 1747) e le Arti a Napoli*, 2 voll., Roma 2018, I, pp. 508-509, cat. 245.
- ⁵⁶ Marina Causa Picone, *Disegni della Società Napoletana di Storia Patria*, Napoli 1974, p. 57, cat. 302 e fig. 93.
- ⁵⁷ Dati tecnici e immagine recuperabili all'indirizzo <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/83d4ad14-09ad-4af6-aad9-51e3dea078ec> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁵⁸ N. Spinosa in N. Spinosa (ed.), *Francesco Solimena*, cit., I, pp. 280-281, catt. 97a-1.
- ⁵⁹ <https://www.calcografica.it/disegni/inventario.php?id=D-FN14115> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁶⁰ Per un tentativo di ricostruzione dell'artista si rinvia a V. Farina in E. De Nicola - V. Farina, cit., pp. 16, 284-287, cat. 75.
- ⁶¹ Dati tecnici e immagine recuperabili all'indirizzo <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/379fc141-9aa3-4ca3-a4ff-b4ab373dc2e9> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁶² Sul dipinto, Oreste Ferrari - Giuseppe Scavizzi, *Luca Giordano. L'opera completa*, Napoli 1992, I, pp. 283-284, cat. A204; l'immagine è recuperabile al link <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1500371797> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁶³ Penna e inchiostro grigio scuro, acquarello grigio su disegno preliminare a matita nera su carta, 252 x 210 mm; iscritto in basso a destra "Pietro Testa".
- ⁶⁴ N. Spinosa in N. Spinosa (ed.), *Francesco Solimena*, cit., I, p. 587, cat. B10.
- ⁶⁵ Ivi, I, pp. 484-485, cat. 224a.
- ⁶⁶ M. Pisani in *Caravaggios Herben. Barock in Neapel*, herausgegeben von Peter Forster, Elisabeth Oy-Marra, Heiko Damm für das Museum Wiesbaden, catalogo della mostra (Wiesbaden, Wiesbaden Museum, 14 ottobre 2016-12 febbraio 2017), München 2016, pp. 532-535, cat. 194.
- ⁶⁷ Dati tecnici e immagine al link <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/ccc93654-3dd0-4e02-a5ad-b6b46f5186f9> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).

- ⁶⁸ <https://umma.umich.edu/objects/rebecca-taking-leave-of-her-family-1954-2-53/> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁶⁹ Cristiana Romalli, *Solimena, il 'Disegno' e i collaboratori della bottega*, in N. Spinosa (ed), *Francesco Solimena*, cit., II, pp. 165-166, cat. D54.
- ⁷⁰ Dati tecnici e immagine all'indirizzo <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/5c72c58fdb22-4be0-94ca-6e174459d7e7> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁷¹ <https://www.khm.at/objektdb/detail/1804/> (consultata il 24/10/24, h. 18.00); sul dipinto, N. Spinosa in N. Spinosa (ed), *Francesco Solimena*, cit., I, pp. 550-551, cat. 277.
- ⁷² <https://www.khm.at/en/objectdb/detail/1808?offset=1&lv=list> (consultata il 24/10/24, h. 18.00); W. Prohaska in Wolfgang Prohaska - Nicola Spinosa (edd.), *Settecento napoletano. Sulle ali dell'aquila imperiale. 1707-1734*, catalogo della mostra (Vienna, Napoli 1993-1994), Napoli 1994, pp. 260-261, cat. 60.
- ⁷³ Eric Pagliano *Dessins italiens*, cit., p. 206 e fig. 1, 211, nota 197.
- ⁷⁴ Paris, Ader Auction, 29 maggio, 2020, lotto 74: <https://www.ader-paris.fr/en/lot/103635/11882818-francesco-la-marra-naples-1710sort=num&> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁷⁵ <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/0a599e69-02d8-4b3e-8143-bac8df57da51> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁷⁶ <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/bd042d6-5f19-49e4-9a20-ce1646d4cf97> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁷⁷ E. Pagliano, *Dessins italiens*, cit., p. 206, non riprodotto.
- ⁷⁸ *Ibidem*, non riprodotto.
- ⁷⁹ <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/5b7915a8-a6f4-4fe9-afed-1bdfef6e58a4> (consultata il 24/10/24, h. 18.00).
- ⁸⁰ <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/6b0a121e-35a9-4aca-bac4-abc23f9cf05a> (consultata il 24/10/24, h. 18.00); C. Romalli *Solimena, il 'Disegno'*, in N. Spinosa (ed), *Francesco Solimena*, cit., II, p. 235, cat. D111.
- ⁸¹ N. Spinosa in N. Spinosa (ed), *Francesco Solimena*, cit., I, p. 526, al cat. 253.
- ⁸² C. Romalli, *Solimena, il 'Disegno'*, in N. Spinosa (ed), *Francesco Solimena*, cit., II, p. 232, al cat. D109.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.